

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BUDJET TIZIMI VA UNDA MAHALLIY
BYUDJETLARNING O'RNINI KENGAYTIRISH MASALALARI**

Axmedova Shohnoza Ma'mur qizi

Soliq qo'mitasi huzuridagi Fiskal institut magistrani.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10674901>

Annotatsiya. Mazkur tezisda O'zbekiston respublikasining budget tizimi va unda mahalliy byudjetlarning o'rnini kengaytirish masalalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: budget tizimi, iqtisodiy islohotlar, budget mablag'lari, budget tizimi, davlat dasturlari.

**THE BUDGET SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND ISSUES
OF EXPANDING THE ROLE OF LOCAL BUDGETS IN IT**

Abstract. This thesis talks about the budget system of the Republic of Uzbekistan and issues of expanding the role of local budgets in it.

Key words: budget system, economic reforms, budget funds, budget system, state programs.

**БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ВОПРОСЫ
РАСШИРЕНИЯ РОЛИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В НЕЙ**

Аннотация. В данной дипломной работе говорится о бюджетной системе Республики Узбекистан и вопросах расширения роли местных бюджетов в ней.

Ключевые слова: бюджетная система, экономические реформы, бюджетные средства, бюджетная система, государственные программы.

Amalga oshiralayotgan iqtisodiy islohotlar O'zbekistondagi budget jarayonini, ya'ni budget loyihasini ishlab chiqish, muhokama qilish, qabul qilish, ijro etish va ijrosi yuzasidan hisobottayyorlashgacha bo'lgan chora-tadbirlarni yanada takomillashtirish, budget tomonidan bir yildan ortiq davom etadigan davlat dasturlarini moliyalashtirilishini ta'minlashni yaxshilash, davlat dasturlarini bajarish uchun kerak bo'lgan moliyaviy resurslar bilan bog'lash va budget jarayonini oshkoralik darajasini oshirishni taqozo etmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Budget Kodeksiga asosan budget buyurtmasida kelgusi uch yil uchun budget mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan xarajatlar budget tasnifiga muvofiq aks ettiriladi.

Budget tizimi muayyan mamlakatning o'ziga xos xususiyatlari, jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa xususiyatlarining butun majmui asosida shakllanadi. Budget tizimi bu turli darajadagi budgetlar va budget mablag'lari oluvchilar yig'indisini, budgetlarni tashkil

etishni va tuzish tamoyillarini ifodalaydigan, budget jarayonida ular o'rtasida, shuningdek budgetlar hamda budget mablag'lari oluvchilar o'rtasida vujudga keladigan o'zaro munosabatlar majmuidir.

Ko'pchilik hollarda, soddaroq tarzda, budget tizimi deyilganda, mamlakatdagi mavjud budgetlar to'plami (majmui) tushuniladi. Demak, budget tizimi - bu iqtisodiy munosabatlarga, davlat tuzilishiga va qonun normalariga asoslangan, davlat, ma'muriy-hududiy tuzilishlarning, budget munosabatlarida mustaqil bo'lgan davlat tashkilotlari va fondlarining majmuidir.

O'zbekiston Respublikasi Budget kodeksining "Budget tizimi tushunchasi va tamoyillari" deb nomlanuvchi 2-bobi 6-moddasida "Budget tizimi barcha darajadagi budgetlar, davlat maqsadli jamg'armalari budgetlari va budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari, budget tizimi budgetlarini tuzish va tashkil etish tamoyillari, ular o'rtasida budget jarayoni mobaynida yuzaga keladigan o'zaro munosabatlar yig'indisini o'zida ifodalaydi"-deb, tushuntirish berilgan.

Budget tizimi mamlakat budget tuzilishining tarkibiy qismi bo'lib, uning ma'lum bir qismini o'zida ifoda etadi. Shu ma'noda, budget tizimi mamlakat budgetining o'zaro bog'liqlikda bo'lgan bo'g'inlarining o'zaro yig'indisidan iboratdir. Mamlakatning budget tizimi jamiyatning siyosiy tuzilishiga, davlatning iqtisodiy tizimiga va uning ma'muriy-hududiy bo'linishiga bevosita bog'liq bo'ladi. Mamlakatning budget tizimi ikki yoki uch bo'g'inli bo'lishi mumkin. Unitar davlatlar deb yuritiladigan mamlakatlarda budget tizimi ikki bo'g'indan (markaziy va mahalliy budgetlar), federativ davlatlar deb yuritiladigan mamlakatlarda esa uch bo'g'indan (markaziy budget, federatsiya a'zolari budgetlari va mahalliy budgetlar) iborat bo'lishi mumkin.

Har bir mamlakatning budget tizimi ma'lum bir tamoyil (tamoyil)larga tayanadi.

O'zbekiston Respublikasi budget tizimiga xos bo'lgan tamoyillar esa quyidagilardan iborat:

Budget tizimining yagonaligi tamoyili budget hujjatlari va budget hisobotlarining shakllari, budget tasnifi yagona bo'lishi hamda budget tizimi budgetlarining daromadlari va xarajatlarini shakllantirish hamda ijro etish, budget hisobini yuritish va budget hisobotini tuzishning yagona tartibini ko'zda tutadi Masalan, O'zbekiston Respublikasining barcha viloyat, tuman, shaharlarining budgetlari bir xil, yagona belgilangan tartib asosida shakllantirilib, yagona me'yorlar asosida ulardan xarajatlar amalga oshiriladi. Qolaversa, mamlakat hududidagi barcha budgetdan moliyalashtiriladigan tashkilot va muassasalar hududiy joylashuvidan qat'iy nazar bir xil budget qonunchiliga rioya etadi.

Budget tizimining O'zbekiston Respublikasi ma'muriy-hududiy tuzilishiga muvofiqligi tamoyili esa budget tizimi O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilishiga muvofiq bo'lishi lozimligini ifodalaydi. Ya'ni, 14 ta yirik ma'muriy hududlar

(Qoraqalpog'iston Respublikasi, 12 ta viloyat va Toshkent shahri) hamda mazkur hududlar tarkibiga kiruvchi tuman va shaharlar soniga teng jami 220 ga yaqin mahalliy budjetlar mavjud.

Budjet tizimi budjetlarining balansiligi va o'zaro bog'liqligi tamoyili budjet tizimi budjetlarida nazarda tutilgan xarajatlar hajmi ularning daromadlari va taqchillikni qoplash manbalari yig'indisining hajmiga muvofiq bo'lishini, hamda budjet tizimi budjetlarini tuzish va ijro etishda budjetlarning mablag'lari mazkur budjetlarning balansiligini ta'minlash uchun ular o'rtasida qayta taqsimlanishi mumkinligini anglatadi.

Misol uchun, biror viloyat budjetining, yoki tuman budjetining daromadlari miqdori xarajatlari miqdoriga teng bo'lishi lozim. Agar xarajatlarni qoplashga etarli daromadlar bo'lmasa, viloyat budjetiga respublika budjetidan, tuman budjetiga esa o'zi bo'ysunuvchi viloyatning budjetidan turli xil moliyaviy yordamlar(budjet transfertlari) hisobiga daromadlar xarajatlarni qoplashga etarli miqdorda shakllantiriladi, ya'ni balanslashtiriladi⁶. Budjet jarayonida tuman budjetlari faqatgina o'zlari bo'ysunuvchi viloyat budjeti bilan, viloyatlar budjetlari esa faqat respublika budjeti bilan o'zaro bog'liqda bo'ladi.

Budjet tizimi budjetlari daromadlarini prognoz qilish va xarajatlarini rejalashtirish tamoyili budjet tizimi budjetlarini tuzishda budjet tasnifiga muvofiq, daromadlar ularning aniq manbalari bo'yicha prognoz qilinishini, xarajatlar esa yo'nalishlar bo'yicha rejalashtirilishini bildiradi.

Misol uchun, biror viloyat budjetini tuzishda mazkur budjetga yil davomida tushishi ko'zda tutilgan daromadlar miqdori va ularning manbalari, ya'ni soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar, shuningdek soliq bo'lmagan to'lovlar miqdori oldindan belgilangan tartib va me'yorlar asosida prognoz qilinadi. Ya'ni, viloyat budjetining daromadi yil davomida qancha miqdorda bo'lishi, har bir soliq turidan, aytaylik mol-mulk solig'i yoki er solig'idan yil davomida qancha miqdorda daromad tushishi ma'lum normativ va metodlar asosida oldindan puxta hisob-kitob qilinib, prognozlashtiriladi.

Budjet tizimi budjetlari mablag'laridan foydalanishning aniq yo'naltirilganligi va maqsadlilik xususiyati tamoyili esa budjet tizimi budjetlarining mablag'lari muayyan budjet tashkilotlari va budjet mablag'lari oluvchilarga ushbu mablag'lardan belgilangan maqsadlarni moliyalashtirishda foydalanish uchungina ajratilishini nazarda tutadi.

Misol uchun, biror maktab ish haqi uchun ajratilgan mablag'lardan kapital ta'mirlash yoki kommunal to'lovlardan qarzlarni to'lash uchun foydalanishi mumkin emas.

Budjet tizimi budjetlarining mustaqilligi tamoyili budjet tizimining turli darajadagi budjetlari mustaqil ekanligini bildiradi.

Ya'ni, viloyatlar budjetlari yoki tuman budjetlari amaldagi qonunchilik doirasida o'zidan yuqori turuvchi budjet bo'g'iniga bog'liq bo'lmagan holda daromadlarni shakllantirish yoki xarajatlarni amalga oshirishi mumkin.

Budjet tizimi budjetlari mablag'laridan foydalanishning natijadorligi tamoyili budjet jarayoni ishtirokchilari budjet tizimi budjetlarini tuzish va ijro etishda o'zlariga berilgan vakolatlar doirasida budjet tizimi budjetlarining belgilangan hajmdagi mablag'laridan foydalangan holda natijaga erishish zaruriyatini ifodalaydi.

Kassaning yagonaligi tamoyili esa budjet tizimi budjetlarining barcha daromadlari Yagona g'azna hisobvarag'iga kiritilishini va ularning xarajatlarini to'lash ushbu hisobvaraqdan amalga oshirilishini anglatadi.

Ma'lumki, 2007 yildan boshlab respublikamizning barcha hududlaridagi budjet tashkilotlari va muassasalari to'liq g'aznachilik tizimiga o'tkazildi. Viloyat, tuman budjeti va ulardan moliyalashtiriladigan barcha budjet tashkilotlari va muassasalarining joylashgan joyidan yoki hisob raqami qaysi bankda bo'lishidan qat'iy nazar ularning daromadlari Yagona g'azna hisobvarag'iga kiritiladi(jamlanadi) va o'z navbatida xarajatlarni amalga oshirishda ham g'aznachilik tizimi orqali mablag'dan foydalanish mumkin.

Budjet jarayoni ishtirokchilarining javobgarligi tamoyili budjet jarayonining har bir ishtirokchisi budjet jarayonining har bir bosqichida o'z harakatlari uchun javobgar bo'lishini nazarda tutadi.

Ma'lumki, budjet jarayonida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, davlat moliyaviy nazorat organlari, budjet tashkilotlari va budjet mablag'lari oluvchilar ishtirok etadilar. Mazkur subyektlarning har biri budjet jarayonidagi o'z harakatlari uchun javobgar bo'ladilar.

Ochiqlik tamoyili davlat budjetini va davlat maqsadli jamg'armalari budjetlarini ko'rib chiqish hamda qabul qilish tartib-taomillarining jamiyat va ommaviy axborot vositalari uchun ochiqligini bildiradi.

Mamlakatlarning davlat tuzilishidagi, hokimiyat turli darajalarining budjet huquqlaridagi farqlar turli shakldagi va modeldagi budjet tuzilishlari mavjudligini belgilaydi.

Jahon amaliyotida budjet tuzilishining markazlashtirilgan, markazlashtirishdan chikarilgan va aralash modellari mavjud. Markazlashtirilgan model barcha budjetlar yagona davlat budjetida markazlashtirilishi bilan tavsiflanadi, bunda har bir yuqori budjetga boshqaruvchilik roli birlashtirilgan bo'ladi (Frantsiya, Italiya, Qozog'iston, O'zbekiston). Markazlashtirishdan chiqarilgan model budjet tizimi markaziy va mahalliy budjetlarining erkinligi bilan tavsiflanadi,

bunda ushbu budjetlarning har biri ularning xarajatlarini ta'minlovchi o'z daromadlar manbalariga ega bo'ladi (AQSh, GFR).

Aralash model markaziy budjetga mahalliy budjetlarni tartibga solish roli biriktirilishi bilan tavsiflanadi, bunda ushbu budjetlar-ning har biri ularning xarajatlarini ta'minlovchi o'z daromadlar manbalariga ega bo'ladi (Rossiya Federatsiyasi).

Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi budjeti: davlat budjeti, davlat maqsadli jamg'armalari va budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalaridan tashkil topadi.

O'zbekiston Respublikasi budjet tuzilmasining bo'g'inlari ham o'z navbatida tarkibiy tuzilishga ega.

Davlat budjeti quyidagi darajadagi budjetlardan iborat:

- 1) O'zbekiston Respublikasining respublika budjeti;
- 2) Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari.

Respublika budjeti - davlat budjetining umumdavlat ahamiyatiga molik tadbirlarni moliyalashtirishda foydalaniladigan qismi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfining yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi.

Mahalliy budjet - davlat budjetining tegishli viloyat, tuman, shahar pul mablag'lari jamg'armasini tashkil etuvchi bir qismi bo'lib, unda ma'lum ma'muriy birlikning daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek, moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfining yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining budjeti – davlat budjetining Qoraqalpog'iston Respublikasi pul mablag'lari jamg'armasini tashkil etuvchi bir qismi bo'lib, unda mazkur hududning daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfining yo'nalishlari va miqdori aks ettiriladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti Qoraqalpog'iston Respublikasining respublika budjetini hamda respublikaga (Qoraqalpog'istonga) bo'ysunuvchi tumanlar va shaharlar budjetlarini o'z ichiga oladi.

Viloyatlar mahalliy budjetlari tuzilmasiga viloyat budjeti, viloyat tarkibidagi tumanlar va shaharlarning budjetlari kiradi. Tumanga bo'ysunadigan shaharlari bo'lgan tumanning budjeti esa tuman budjetini va tuman bo'ysunuvidagi shaharlar budjetlarini o'z ichiga oladi. Toshkent shahar

mahalliy budjeti tuzilmasi shahar budjeti va shahar tarkibiga kiruvchi tumanlarning budjetlaridan iborat.

Mahalliy budjetlar - Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar budjetlari, Toshkent shahar budjeti, hamda mazkur budjetlarga kiruvchi quyi (shahar, tuman) budjetlarni o'z ichiga oladi.

Ularning daromadlari va xarajatlari tarkibi, budjet jarayoni va budjet huquqi qonun bilan belgilangan. Mahalliy budjetlar O'zbekiston Respublikasi davlat budjetida muhim tarkibiy qismni tashkil etadi va mahalliy hukumat organlarining faoliyat ko'rsatishlarida moliyaviy manba bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, mahalliy budjet asosiy moliyaviy reja sifatida tegishli hududning iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotining barcha sohalari va yo'nalishlarini to'liq qamrab oladi.

Yuqoridagilar bilan birgalikda, mahalliy budjetlar umumdavlat iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarini amalga oshirishda, birinchi navbatda davlat mablag'larini taqsimlash va ijtimoiy infratuzilmani rivoj-lantirishda muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatda yaratilgan YaIMni taqsimlash va aholiga etkazish asosan budjet tizimi orqali amalga oshiradi. Bunda xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, ijtimoiy ta'minot, uy-joy kommunal xizmat sohasi bilan bog'liq asosiy xarajatlar mahalliy budjetlar hisobidan amalga oshiriladi.

Davlat tomonidan ijtimoiy himoya bilan bog'liq siyosatni amalga oshirish katta miqdordagi moddiy va moliyaviy resurslarni talab qiladi va bu muhim vazifalar mahalliy hokimiyat organlariga yuklatilgan. Aholini ijtimoiy himoya qilish bilan bog'liq chora-tadbirlarni moliyalashtirish ham asosan mahalliy budjetlar hisobidan amalga oshiriladi. Umumdavlat pul mablag'larini budjet bo'g'inlari o'rtasida taqsimlanishining asosini hududiy budjetlar mustaqilligi, ularni davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvatlanishi, ular daromadlarini hududiy manbalar hisobidan shakllanish tamoyillari tashkil etadi. Ushbu tamoyillardan kelib chiqqan holda, mahalliy budjetlarning daromadlari o'z daromadlari va boshqariladigan manbalar hisobidagi daromadlardan shakllanadi.

REFERENCES

1. Abduvoxidov A. Qodirova D. Obilov M. O 'ZBEKISTONDA MAHALLIY BYUDJETLARNING DAROMADLAR BAZASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 4-12.
2. Abduvoxidov A. Matkuliyeva S. BUDJET SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 5-19.